

Dr. C. Lucia Font Jay

fontlucia78@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7222-2938>

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Oriente.

Dr. C. Álvaro Antonio Escobar Soriano

<https://orcid.org/0000-0001-6566-3006>

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Cómo citar este texto:

Font Jay, L., Escobar Soriano, Á. A. (2025). Modelos Educativos y Posmodernismo. Investigamos. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 83-94. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15870774>

Recibido: 3 de junio de 2025.

Aceptado: 27 de junio de 2025.

Publicado: julio 2025.

Catalogado por:

MODELOS EDUCATIVOS & POSMODERNISMO

EDUCATIONAL MODELS & POSTMODERNISM

Lucia Font Jay,

Dr. Ciencias Pedagógicas Profesora Titular y Consultante. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Oriente. Cuba

fontlucia78@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7222-2938>

Álvaro Antonio Escobar Soriano

Dr. En Educación e Intervención Social. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

<https://orcid.org/0000-0001-6566-3006>

RESUMEN

En este ensayo se plantea la discusión en torno a criterios sobre modelos y su influencia en la educación posmoderna, así como en la gestión del conocimiento por parte de los estudiantes, se destaca la importancia de la ontología como principio para dar respuesta a la realidad educativa, a la epistemología como inicio de disposiciones conceptuales que fundamentan el acercamiento al objeto de estudio, se cierra destacando los aportes de teóricos que proponen maneras de abordar la realidad y construir el objeto, se mencionan algunos planteamientos epistemológicos emergentes que abonan la discusión.

Palabras clave: ontología, epistemología, procesos educativos actuales, objeto de estudio.

Abstract

This essay discusses the criteria for models and their influence on postmodern education, as well as on students' knowledge management. It highlights the importance of ontology as a principle for addressing educational reality, and epistemology as the foundation of conceptual dispositions that underpin the approach to the object of study. It concludes by highlighting the contributions of theorists who propose ways of approaching reality and constructing the object. It mentions some emerging epistemological approaches that contribute to the discussion.

Keywords: ontology, epistemology, current educational processes, object of study.

MODELOS EDUCACIONAIS E PÓS-MODERNISMO

Resumo

Este ensaio discute os critérios para modelos e sua influência na educação pós-moderna, bem como na gestão do conhecimento dos alunos. Destaca a importância da ontologia como princípio para a abordagem da realidade educacional e da epistemologia como base para as disposições conceituais que sustentam a abordagem do objeto de estudo. Conclui destacando as contribuições de teóricos que propõem formas de abordar a realidade e construir o objeto. Menciona algumas abordagens epistemológicas emergentes que contribuem para a discussão.

Palavras-chave: ontologia, epistemologia, processos educacionais atuais, objeto de estudo.

MODÈLES ÉDUCATIFS ET POSTMODERNISME

Résumé

Cet essai examine les critères des modèles et leur influence sur l'éducation postmoderne, ainsi que sur la gestion des connaissances des étudiants. Il souligne l'importance de l'ontologie comme principe d'appréhension de la réalité éducative, et de l'épistémologie comme fondement des dispositions conceptuelles qui sous-tendent l'approche de l'objet d'étude. Il conclut en soulignant les contributions des théoriciens qui proposent des approches de la réalité et de la construction de l'objet. Il mentionne quelques approches épistémologiques émergentes qui contribuent à la discussion.

Mots-clés : ontologie, épistémologie, processus éducatifs actuels, objet d'étude.

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo plantea la discusión en torno a criterios sobre Modelos Educativos & Posmodernismo, su influencia en los procesos educativos actuales, así como en la gestión del conocimiento por parte de los estudiantes. Destacando la importancia de la ontología como principio para dar respuesta a la realidad en el entorno educativo, y a la epistemología como inicio de disposiciones conceptuales que fundamentan el acercamiento al objeto de estudio, se cierra destacando los aportes de teóricos que proponen maneras de analizar la realidad y construir el objeto, se mencionan planteamientos epistemológicos emergentes que abonan la discusión.

Un modelo es una representación esquemática, ideal sobre una idea que se tiene de la realidad objetiva, "su etimología proviene del italiano antiguo modello, que significa que por sus cualidades puede ser imitado". Desde lo ontológico, podemos plantear: los modelos educativos son representaciones ideales del proceso de aprendizaje en los cuales se abstraen elementos y relaciones del objeto modelado que se consideran esenciales y que se sistematizan en este; se considera que estos son representación ideal de cómo se aprende, tienen evolución histórica respondiendo a una concepción del mundo, resultado de investigaciones.

Los modelos son el modo de acceder al conocimiento, representando la síntesis de las estrategias de aprendizaje la interrelación dialéctica entre ellos proporciona el estilo de aprendizaje en dependencia de la condición de aprendizaje en que se encuentre el estudiante.

Barrera Morales (2008, p. 14) considera el modelo un efecto complejo producto de ideas y experiencias prácticas, sentimientos, intuiciones, suscitados, en un entorno determinado por la intuición que converge, expresa todo modelo debe ser dinámico y flexible, con el tiempo se valoran y modifican las ideas que lo sustentan, los principios sobre los cuales emerge cambian y se transforman debido a que las situaciones con que se relacionan evolucionan y cambian.

Criterio con el que mostramos nuestra aquiescencia ya que para que la modalidad educativa que se aplica sea exitosa debe estar ajustada a los cambios que producen en el contexto, tener presente que estamos viviendo la era de la digitalización, incluir las Técnicas de la Información y la Comunicación en el proceso

docente educativo, si se utilizan adecuadamente lo convierte en un proceso dinámico y creativo, con mucha sinergia. Existe diversidad de modelos entre los que se encuentran los que utiliza la educación superior.

Las modalidades de estudio que se desarrollan en la educación superior son: (Resolución 47 /2022)

- a) Presencial: La modalidad presencial es aquella donde el proceso de formación tiene lugar a partir de la presencia de los estudiantes y sus profesores, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y con altos niveles de carga lectiva semanal, con lo cual se asegura una relación estable y permanente para lograr los objetivos propuestos.
- b) semipresencial: En la modalidad semipresencial la carga docente es menor que en la modalidad presencial, el proceso docente educativo se organiza mediante la combinación eficiente de actividades presenciales y acciones de aprendizaje autónomo, enfatizando más en los aspectos que el estudiante debe asumir por sí mismo con el apoyo de las ayudas pedagógicas que brindan los profesores y el empleo de recursos educativos.
- c) a distancia: La modalidad a distancia se caracteriza por el aprendizaje autónomo, en la que el proceso de enseñanza aprendizaje se distingue por la separación del profesor y el estudiante en tiempo y espacio, se apoya en el empleo de diferentes recursos educativos que permitan la adaptabilidad a las necesidades cognitivas y ritmo de aprendizaje de los estudiantes, así como la comunicación multidireccional entre los diferentes actores del proceso de formación. Para su desarrollo es fundamental la labor tutorial.

Todas las modalidades deben propiciar el protagonismo del estudiante y favorecer su independencia cognoscitiva, mediante una adecuada orientación, ejecución y control de las diferentes tareas docentes que cumplirá el estudiante y la debida exigencia de los profesores, se intensificará el empleo de los entornos virtuales de enseñanza _ aprendizaje, para contribuir a la gestión del conocimiento por parte de estos.

Los modelos responden a diferentes teorías y enfoques:

- La teoría del estímulo respuesta, relacionada con el conductismo, conocida como condicionante operante en diferentes contextos. Postula que los comportamientos son regulados por representaciones, habla de la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento y de un sujeto aportante que sobrepasa a través de su labor constructiva lo que porta el entorno, así de este modo explica la génesis del comportamiento.
- La teoría cognitiva y psicodinámica, que tiene como autores Piaget (1994) & Vigoski (1994) que destacan el rol de los factores psicológicos en el aprendizaje. Considera Piaget en sus escritos “la lógica de las acciones es espontánea, tiene sus raíces en la última morfogénesis”; para él, la razón humana es un producto refinado superior. Los modelos cognitivos permitieron identificar que los estudiantes tienen diferentes formas y momentos para su aprendizaje.
- La teoría del enfoque humanista

- La teoría matemática y de procesamiento de datos

DESARROLLO

Contextualización del concepto modelo pedagógico, su influencia en el cambio social

Un modelo pedagógico es un plan teórico y práctico de estrategias, proceso libre que poseen el docente y las instituciones educativas para desarrollar la formación de sus estudiantes se caracteriza por la articulación de nociones como, currículo, pedagogía, didáctica, formación, educación, enseñanza, aprendizaje y evaluación; contribuye a la configuración de procesos como la práctica y la teoría.

En la actualidad, los modelos que se aplican deben estar permeados por las Técnicas de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo del proceso docente educativo, si se utilizan adecuadamente lo convierte en un proceso dinámico y creativo, con mucha sinergia, que contribuye a que el estudiante se desarrolle al interactuar con personas de diferentes áreas durante su gestión del conocimiento, propiciando el desarrollo de su independencia cognoscitiva al apropiarse de estos de forma empírica.

Con relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los investigadores Jerónimo Arango, Álvarez de Eulate y Carcamo Vergara (2020) indican que;

“las limitaciones tecnológicas que enfrentan las instituciones educativas originan barreras que impiden el acceso universal a los entornos virtuales educativos en el que dificultad a todo tipo de personas incluyendo a las discapacitadas que puedan tener acceso a sus contenidos limitándolas de una participación social y educativa dentro de la sociedad donde se considera que la educación es un derecho”.

Colom Cañellas (1997, p. 15) considera la educación del futuro tendrá que modificar sus contenidos, sus aportes curriculares, ya que como vimos al transformarse la condición del saber se transforma también el saber mismo. Como consecuencia será necesarios que los educandos se apropien de habilidades para el empleo de la tecnología.

Plantea además Colom Cañellas:

“llevará consigo otro mucho más determinante, y es que se separará la formación de la instrucción. En una sociedad relativizada, en que gracias a los procesos tecnológicos-informativos todo es cambiante, no habrá lugar para las grandes verdades, por lo que una formación en función de principios, valores, creencias, transcendencias...en AL dependerá de la esfera privada —de la privatividad— y vital de los individuos”.

En el futuro se tendrá en consideración aquello que tenga un sentido funcional e inmediato, el mundo avanza, su actividad principal tendrá relación con la economía, los empleos, las materias primas, estará ligada a la información, requerirá de un gran número de hombres preparados;

“por lo que no podamos hablar de educación como en la modernidad, pero sin duda alguna, el mundo postmoderno exigirá saber, propiciará un sistema educativo asentado en la eficacia de la transmisión de las informaciones (...) el radicalismo utilitarista de la propia información.” (Colom Cañellas, 1997, p. 7)

“La educación moderna exige, no solo una capacitación constante por parte de los docentes, sino la apertura para aceptar que existen diferentes formas y estilos de aprendizaje en los estudiantes, en los cuales ya no son las aulas tradicionales los espacios perfectos para memorizar los conocimientos o el rol autoritario por parte de los profesores, sino la inteligencia, el lenguaje, la experiencia y la lógica en los estudiantes son las herramientas.” (Gil-Velázquez, 2020)

Estos criterios guardan relación con las ideas expresadas por Weinberg (2020) en Modelos educativos donde explica sucintamente la necesidad en los pueblos de América Latina lograr la alfabetización y la formación de ciudadanos capaces, mediante la aplicación de reformas educativas significativas en América Latina que se correspondan con sus políticas y raíces culturales, debido que muchos de los modelos educativos que se aplican en los pueblos originarios han sido extrapolados de otras regiones del mundo.

“El estudio de la educación en el continente requiere tomar en cuenta, en su justa medida, las variables asociadas a la economía, las políticas educativas, los factores demográficos y, sobre todo, los elementos internos que se asocian a la estructura y el dinamismo de los sistemas educativos, así como las tendencias de desarrollo, que en la época actual suelen asociarse con las políticas relacionadas con las TIC y su empleo en la educación.” (Escribano Hermis, 2017)

En América Latina, debido a la globalización de los procesos económicos y culturales resultados de la migración, a causa de las demandas de un mercado laboral en constante cambio y de los avances tecnológicos que se producen en el mundo debido que la tecnología va delante y la educación detrás se requiere una enseñanza más inclusiva y adaptada a las necesidades de los ciudadanos que habitan en los pueblos.

A causa de la tensión entre modelos educativos existe la necesidad de adaptar los currículos y prácticas pedagógicas a contextos pluriculturales y plurilingües, ya que la educación es un elemento generador de identidades, esta circunstancia está en la base de que las políticas educativas sean potestad de cada uno de los países.

En lo particular, debemos prestar atención al análisis de la diversidad cultural en el ámbito propiamente del estudiante, en la consideración de su impacto sobre el rendimiento en lo que a apropiación del conocimiento se refiere, por la importancia del contexto cultural en su desempeño. teniendo en cuenta que educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa independencia y peculiaridad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la vida humana, conformando una unidad dialéctica como resultado de la herencia cultural acumulada lo largo de la historia por la humanidad.

El papel de la educación es tributar al desarrollo, a partir de la adquisición de aprendizajes específicos

por parte de los educandos que propicien a este sentirse realizados como personalidad porque ha superado las metas ya logradas, poniéndose de manifiesto la teoría de Vigotsky (1979, p. 74) que consideró que una educación desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo guiando, orientando, estimulando, porque el conocimiento condiciona el desarrollo; se precisa entonces en la construcción del paradigma educativo del futuro, de un proceso docente educativo más activo que tenga al estudiante en un lugar supremo durante la gestión de su conocimiento.

En la gestión de su conocimiento el estudiante, en la actualidad emplea de forma empírica las técnicas de la información y la comunicación, estas cobran importancia al propiciarle a estos acceso a la ciencia abierta; “mediante los procesos comunicativos se intercambian informaciones, ideas, conceptos, formas de relación afectivas valorativas con el fragmento de la realidad que ellas representan: actitudes y valores” que se corresponden con los intereses personales del educando y es en este contexto en el que se produce el desarrollo de su independencia cognoscitiva, y en el que debemos tener en consideración que es en la unión de lo cognitivo y lo afectivo que se produce el desarrollo.

Medina-Chicaiza, González-Hernández y Chiliquina-Vejar (2020, p. 642) expresan: “las tecnologías forman parte de la unidad para el aprendizaje de los distintos temas, que tienen relación con la educación para que se desarrolle la participación pública; forma parte del progreso de la ingeniería, aportan diversos pasos de investigación”.

Coincidiendo en criterios Campbell, Lieberman y Yashkina (2020) expresan “la tecnología hace más eficiente los procesos de la humanidad”.

Refieren estos autores que incluir la tecnología como unos de los principales métodos de enseñanza en el aprendizaje influye en el crecimiento personal del estudiante y eleva la calidad de la enseñanza.

La perspectiva que se tiene sobre la educación moderna es que ahora el centro de la enseñanza es el estudiante y su relación con el entorno, lo que permite identificar que para aprender no son necesarias cuatro paredes, sino saber que se pueden generar para el logro de los objetivos de aprendizaje en diferentes espacios y ambientes en los cuales el desarrollo de habilidades fomenta en los estudiantes la adquisición de los conocimientos. (Gil- Velázquez., 2020, p. 20)

Modelos educativos & La educación en la posmodernidad

La pedagogía posmoderna trata la identidad juvenil reconociendo que esta se construye en un contexto cultural híbrido, mediado por las tecnologías y las prácticas culturales que cruzan razas, clase sociales y orientación sexual; autores como Arriarán (2023) en su artículo “La educación en la posmodernidad” publicado en su blog académico, analiza como la ideología posmoderna ha impactado los fundamentos y prácticas educativas actuales, Pacheco Bohórquez y Borjas (2019) “analiza el relativismo y la pérdida de credibilidad de la memoria narrativa.” Estos autores explican cómo la posmodernidad afecta la educación destacando la

perdida de fundamentos, y la centralidad del estudiante en los procesos.

Sobre la educación Carbonell Sebarroja (2008) expresa la educación se sustenta de una “sólida tradición cultural que se transmite de generación en generación y de una rica memoria pedagógica que sirve de referente continuo para la intervención educativa” esta son huellas del pasado que han de preservarse con las respectivas relecturas y miradas exigidas por los nuevos contextos.

La educación, es el proceso y el resultado de formar al hombre para la vida en toda su complejidad, es una actividad social que tiene como consecuencia la producción y reproducción del conocimiento, mediante esta el educando asimila los modos sociales de actividad e interacción. A través de la historia de la humanidad ha permitido concluir que existe un proceso totalizador en la formación laboral de los hombres para enfrentar los retos y avances de la ciencia y la técnica en cada época, su objetivo es preparar al hombre para la vida. Agrupándose en el proceso de formación laboral, en una unidad dialéctica los procesos educativos, desarrolladores e instructivos.

El escenario educativo en la contemporaneidad se ha visto influido por el fenómeno TIC, ha contribuido a señalar expectativas y dinamizar la educación, o al menos a percibirla de manera potencial ...de manera efectiva como proceso a lo largo de toda la vida. (Escribano Hermis, 2017)

En correspondencia con esto, las universidades tienen grandes retos como son la generación de conocimientos, la formación integral de los futuros profesionales, competentes, con valores éticos y morales, con la oferta de educación posgraduada diversificada, vinculada a la investigación como muestra del fortalecimiento del proceso de internalización y desarrollo de la educación que se ofrece.

Las universidades en Cuba son las encargadas de preparar los profesionales que necesita la sociedad para que estos tributen con su conocimiento y de acuerdo con su experticia al aumento de la producción para el crecimiento económico y social; se ocupan de la capacitación del hombre para asumir los retos del mundo contemporáneo, mediante el empleo de un modelo educativo en el que se incorpora el aprendizaje en condiciones académicas laborales e investigativas.

El sistema educativo tiene en primer lugar las necesidades educativas de los sujetos del proceso con la intención de buscar un desarrollo integral, través vincular la teoría con la práctica, propiciando las relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias, se aboga por el desarrollo de habilidades investigativas, se utiliza la modalidad híbrida con la intención de dar oportunidades sin distinción de personas; se introduce en el proceso docente educativo la inteligencia artificial. Se actualizan y modernizan las estrategias educativas con la finalidad de lograr el objetivo deseado de formación integral y educación para todos.

La educación hoy en día defiende al conocimiento, el desarrollo de capacidades y la integración, lo que implica que se produzcan cambios en el paradigma educativo, ya que se están introduciendo elementos que no forman parte del modelo educativo original, pero tributan a este y tienen fuerza para transformarlo, como por ejemplo: los problemas económicos, la disponibilidad de recursos para ser educado, el intercambio cultural

global debido a la digitalización de la sociedad actual, además de la preparación de los docentes para enfrentar los procesos de modo que satisfagan las complejas necesidades de los estudiantes en la actualidad y la influencia familiar.

Resumiendo, podemos plantear, la pedagogía posmoderna trata la identidad juvenil reconociendo que esta se construye en un contexto cultural híbrido, mediado por tecnologías y las prácticas culturales que cruzan razas, clase sociales y orientación sexual, la educación hoy debe tener en cuenta los espacios donde la juventud pueda manifestar su identidad como un productor cultural que es.

Las universidades utilizan los entornos virtuales de aprendizaje aprovechando durante el desarrollo del proceso educativo las habilidades que los estudiantes han desarrollado ...propiciando el acceso al conocimiento y ampliando las relaciones interpersonales al interactuar con las personas de diferentes culturas. (Font, 2025)

“La diversidad cultural en la educación es de vital importancia, pues la identidad es fundamental para la comunicación y caracterización de cada cultura, la diversidad cultural también fomenta el entendimiento y solidaridad entre estudiantes; dejando de lado las diferentes formas de discriminación actuales como: la raza, clase social, religión, género y capacidades especiales; lo que conlleva a enseñar a todos a aceptar y valorar las diferencias culturales como la variedad humana compartiendo con un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciar unos de otros.” (González García, 2018, p .4-6).

Los cambios que asume la sociedad...demandan renovación, el modelo que se ofrece, tienen la finalidad de obtener efectividad en los procesos educativos, para que el educando este mejor preparado para hacer frente a la actividad laboral, al apropiarse de los requerimientos necesarios de su profesión. (Font, 2025)

Con relación al papel de los modelos educativos que se aplican y su relación con el desarrollo social expresa Hernández D'Angelo:

“(...) vista la sociedad en sus tramas hologramáticas interconectadas, la relación micro macro forma una totalidad inseparable y es a través de ella que adquiere sus sentidos más generales. De aquí que un enfoque multirrelacional sea hoy imprescindible para entender y propiciar procesos de transformación social que, partiendo de la realidad total, considere el papel de lo micro (comunitario-local) en su inserción en la sociedad total y como parte de sus procesos. En este sentido, las comunidades serán desarrolladoras y autosustentables en la medida en que sus interconexiones con el todo sean congruentes y la sociedad total transite por esas mismas vías”. (2015, pp. 104-106)

Refiere la necesidad de: “la creación de una nueva cultura reflexiva-creativa emancipatoria que fomente la identidad a partir de la diversidad, que propicie el libre desarrollo de personas identificadas con sus raíces y valores nacionales y culturales, lo que supondría otra calidad de «participación» responsable”

Sobre esas bases, la investigación social debe atender la formación de competencias (como articulación

de conocimientos, destrezas, actitudes-valores y prácticas de desempeño social) para la reflexión crítica y la potenciación de la creatividad en torno a valores humanos sustentados en criterios multilaterales, en espacios autogestivos y autocríticos

América Latina y el Caribe como resultado de la aparición de la COVID 2019 precisó de un cambio, que provocó que las personas actuaran y pensarán diferente, al entrar en una etapa en que las comunicaciones ocuparon un lugar cimero, hoy se rescatan las tradiciones culturales, se considera por varios autores, que son las instituciones docentes las que deben cumplir la tarea de educar, tomando en consideración el papel que a las familias corresponde, al analizar que las tendencias indican que ingresamos en la era del conocimiento y que este es infinitamente ampliable.

“Las universidades en Cuba son las encargadas de preparar los profesionales que necesita la sociedad para que estos tributen con su conocimiento y de acuerdo con su experticia al aumento de la producción para el crecimiento económico y social. De esta forma le corresponde por estar fuertemente ligada a la producción, el rol predominante en la preparación y capacitación del hombre para asumir los retos del mundo contemporáneo, que se fundamenta mediante la Disciplina de Formación Laboral Investigativa, que propicia la integración de la docencia con la producción y la investigación, el aprendizaje en condiciones académicas laborales e investigativas.” (Font, 2025)

El enfoque integrador de la investigación transformación social tiene que moverse en tramas socioculturales, económicas, institucionales, jurídicas, políticas y de subjetividad social, de diferente nivel (macro-micro) para poder dar cuenta de los intervínculos en que se construyen sus condiciones de vida y contextos reales. (Hernández D´Angelo, 2015, pp. 104-106)

“la resistencia educativa debe estar asociada a la historia de esta Revolución refiriéndose cuba”, a la historia de los movimientos de nuestros países de América Latina y el Caribe, que tienen muchos hechos liberadores. Debe estar vinculada a las cuestiones socioambientales, proponiendo una reconstrucción de la educación a partir de prácticas sostenibles y comprometidas con la justicia social y ecológica. Por eso, la resistencia educativa debe estar asociada a la historia de esta Revolución, a la historia de los movimientos de nuestros países de América Latina y el Caribe, que tienen muchos hechos liberadores. Debe estar vinculada a las cuestiones socioambientales, proponiendo una reconstrucción de la educación a partir de prácticas sostenibles y comprometidas con la justicia social y ecológica.” (Betto, 2025, p.12)

CONCLUSIONES

Los modelos educativos son representaciones ideales del proceso de aprendizaje en los cuales se abstraen elementos y relaciones del objeto modelado que se consideran esenciales y que se sistematizan en este; son representación ideal de cómo se aprende, tienen evolución histórica y responden a una concepción del mundo.

La pedagogía posmoderna trata la identidad juvenil reconociendo que esta se construye en un contexto cultural híbrido

La educación se sustenta de la tradición cultural que se transmite de generación en generación que es referente para los procesos educativos que han de preservarse en el futuro.

La educación hoy debe tener en cuenta los espacios donde la juventud pueda manifestar su identidad como un productor cultural que es.

REFERENCIAS

Arriarán, S. (2023) *La educación en la posmodernidad*. [Blog].

<https://samuelarriaranhome.wpcomstaging.com/2023/03/21/la-educacion-en-la-posmodernidad/>

Barrera Morales, M. (2008). *Modelos epistémicos en investigación y educación*. Quiron Ediciones.

Betto F. (2025) *Educación en tiempos de resistencia y reconstrucción* conferencia. Evento Pedagogía 2025 Ubicación: Sala 1 - 13/2/25 12:00 - 13/2/25 12:45 (America/Havana) (45 minutos) [youtube].

<https://eventos.mined.gob.cu/event/congreso-pedagogia-2025-76/track/conferencia-educacion-en-tiempos-de-resistencia-y-reconstruccion-frei-betto-540>

Campbell, C., Lieberman, A., Yashkina, A. (2013). Aprendizaje y liderazgo docente para el mejoramiento del sistema y la docencia en las salas de clase y establecimientos escolares. *Pensamiento Educativo*, 50(2), 51-68.

<https://teologiayvida.uc.cl/index.php/pel/article/download/26223/21069>

Carbonell Sebarroja, J. (2008). *El valor y el poder de la educación. Educación para mañana*. (Bolsillo; 1), 1000-1017.

<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=2435109&publisher=FZW436>

Colom Cañellas, A. J. (1997). Postmodernidad y educación. Fundamentos y perspectivas. *Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia*, 7-18.

<https://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/download/75769/96273>

Escribano Hermis, E. (2017). La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 17(2), 1-23.

<https://www.redalyc.org/journal/447/44758530016/44758530016.pdf>

Font, J. L. (2025) ¿Qué Busca El Paradigma Educativo Actual En América Latina y El Caribe?: Caso Cuba. *Memorias evento teórico Educadores del Caribe*.

Gil-Velázquez, C. L. (2020). Los paradigmas en la educación El aprendizaje cognitivo. *Uno Sapiens Boletín Científico De La Escuela Preparatoria No. 1, 2(4)*, 19-22.

<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa1/article/view/5123>

González García, P. (2018). *La diversidad cultural en el aula de Educación Infantil. El reto de la escuela inclusiva*. [Trabajo de fin de grado, Universidad de Alicante]

<https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/76807>

Hernández D'Angelo, O. (2015) Las tramas sociales, económicas y políticas en la realidad cubana. *Temas*, 83. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).

Jerónimo Arango, L. C., Álvarez de Eulate, C. Y., Carcamo Vergara, C. (2020). Estrategias de aprendizaje de estudiantes colombianos de grado y posgrado. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 13, 1-20.

<https://repositorio.utb.edu.co/bitstreams/a7abc8c2-5076-4c2a-9df3-83468d262661/download>

Medina-Chicaiza, P., González-Hernández, W., Chiliquinga-Vejar, L. (2022). Las tecnologías en la educación: enfoque de ciencia y sociedad. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(6), 639-648.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202022000600639&script=sci_arttext&lng=en

Ministro de Educación Superior [MES] (2022) *Resolución 47. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias*.

Pacheco Bohórquez, M. L., Borjas, M. P. (2019). ¿Qué significa educar a la primera infancia en la postmodernidad? *Revista Palabra, "palabra que obra"*, 19(2), 146-161.

<https://repositorio.unicartagena.edu.co/entities/publication/9dba507c-1ea0-4a97-9fb6-259aa3bb3059>

Vigotsky, L S. (1979) *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Ed. Crítica, Barcelona.

Weinberg, G. (2020) *Modelos educativos en la historia de América Latina* Buenos Aires: CLACSO y UNICE: Editorial Universitaria.

<https://www.torrossa.com/it/resources/an/5466482>

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.